

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК:616.831-009.11-031.4

Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Адамбаев Zufar Ибрагимович,
Худайберганов Нурмамат Юсупович,
Султанова Динара Ойбековна

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7384684>

АННОТАЦИЯ

Проведено обследование 70 пациентов с ишемическим инсультом, проходивших лечение в неврологическом отделении Хорезмского областного многопрофильного центра. Из них мужчин было 34 (48,6%), женщин – 36 (51,4%). Средний возраст больных был 60,1±2,3 года. у больных с ишемическим инсультом в ранний восстановительный период выявляется неврологический дефицит по шкалам Бартеля, Ренкина, NIHSS, MMSE и NADS, причем выраженность этих изменений связан с тяжестью ишемического инсульта. При оценке качества жизни больных с ишемическим инсультом в ранний восстановительный период в большей степени страдает физический компонент здоровья и в меньшей степени психический компонент здоровья, причем, более выражено это у больных с тяжелой степенью ишемического инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, ранний восстановительный период, Бартеля, Ренкина, NIHSS, MMSE, NADS, качество жизни.

Kilichev Ibadulla Abdullaevich,
Adambayev Zufar Ibragimovich,
Khudayberganov Nurmammat Yusupovich,
Sultanova Dinara Oybekovna
Urgench branch of Tashkent Medical Academy

QUALITY OF LIFE AND CONDITION OF PATIENTS IN THE EARLY RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

70 patients with ischemic stroke who were treated in the neurological department of the Khorezm Regional Multidisciplinary Center were examined. Of these, there were 34 men (48.6%), women - 36 (51.4%). The mean age of the patients was 60.1±2.3 years. in patients with ischemic stroke in the early recovery period, a neurological deficit is detected according to the Barthel, Rankine, NIHSS, MMSE, and NADS scales, and the severity of these changes is associated with the severity of ischemic stroke. When assessing the quality of life of patients with ischemic stroke in the early recovery period, the physical component of health suffers to a greater extent and the mental component of health to a lesser extent, and this is more pronounced in patients with severe ischemic stroke.

Keywords: ischemic stroke, early recovery period, Barthel, Rankine, NIHSS, MMSE, NADS, quality of life.

Kilichev Ibadulla Abdullaevich,
Adambayev Zufar Ibragimovich,
Xudayberganov Nurmammat Yusupovich,
Sultanova Dinara Oybekovna
Toshkent tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali

ISHEMIK INSULTNING ERTA TIKLANISH DAVRIDA BEMORLARNING HAYOT SIFATI VA HOLATI

ANNOTATSIYA

Xorazm viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining nevrologiya bo'limida davolangan ishemik insult bilan kasallangan 70 nafar bemorda tibbiy ko'rik o'tkazildi. Ulardan 34 nafari erkaklar (48,6%), 36 nafari ayollar (51,4%). Bemorlarning o'rtacha yoshi 60,1±2,3 tashkil etdi, erta tiklanish davrida ishemik insult bilan og'rigan bemorlarda Barhtel, Rankine, NIHSS, MMSE va NADS shkalalari bo'yicha nevrologik nuqsonlar aniqlandi va bu o'zgarishlarning og'irligi ishemik insultning og'irligi bilan bog'liq. Ishemik insult bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini erta tiklanish davrida baholashda salomatlikning ruhiy komponenti kamroq darajada azoblanadi va bu og'ir ishemik insult bilan og'rigan bemorlarda ko'proq namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, erta tiklanish davri, Barhtel, Rankine, NIHSS, MMSE, NADS, hayot sifati.

Miya ishemik insult muammosining dolzarbligi ushbu jiddiy kasallikning yuqori chastotasi, nogironligi va o'lim darajasi tufayli uning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati bilan belgilanadi [2, 9, 11]. Bemorlarning 2/3 qismida "Qon tomir avariyesi" dan keyin vosita (47-87%), nutq (20-54%), kognitiv buzilishlar (40-70%) shaklida turli darajadagi zo'ravonlik va xarakterdagi nevrologik alomatlar kuzatiladi, bu o'z-o'zini parvarish qilishni va atrofdagi odamlardan mustaqillikni qiyinlashtiradi. Ushbu buzilishlar yo'qolgan funksiyalarning keyingi tiklanishiga to'sqinlik qiladi. Bu bemorlarning ijtimoiy faolligi va hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [1, 3, 10]. Shu munosabat bilan kasallikni chuqurroq o'rganish va uni davolash usullarining samaradorligini aniqlash uchun "hayot sifati" (HS) tushunchasi belgilandi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, hayot sifati bemorning sub'ektiv idrokiga asoslangan jismoniy, psixologik, hissiy va ijtimoiy faoliyatining ajralmas xususiyatidir [4, 5, 6, 7, 8].

Tadqiqot maqsadi: erta tiklanish davrida ishemik insultga uchragan bemorlarning ahvoli va hayot sifatini baholash.

Materiallar va tadqiqot usullari.

Xorazm viloyat ko'p tarmoqli markazining nevrologiya bo'limida davolanayotgan 70 nafar ishemik insult bilan kasallangan bemorlarni ko'rikdan o'tkazildi. Ulardan 34 nafari erkaklar (48,6%), 36 nafari ayollar (51,4%). Bemorlarning o'rtacha yoshi 60,1±2,3 yil. Bemorning

ahvolini baholash uchun an'anaviy shkalalardan foydalanildi. Milliy Sog'liqni saqlash instituti insultni baholash shkalasi (NIHSS), Bartelning o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va kundalik faoliyati indeksi, Rankin shkalasi, ruhiy holatni baholash shkalasi (MMSE), Anksiyete-depressiv buzuqlikni aniqlash uchun kasalxonadagi tashvish va depressiya shkalasi (HADS) ishlatilgan, olingan natijalar SF36 so'rovnomaga qo'yib taxlil qilindi.

Tadqiqot va muhokama natijalari.

Bemorlarimizdan anamnestik ma'lumotlarni to'plash natijasida insultdan keyingi davr 1 oydan 2,5 oygacha bo'lganligi aniqlandi. Zararlanish oqibatida insultning tarqalish o'choqlari aniqlandi: o'ng miya arteriyasi havzasi - 30 nafar bemorda, chap miya arteriyasi havzasi 26 nafar bemorda, vertebro-bazilar havzasi-14 nafar bemorda. Barcha sub'ektlar nevrologik holatni baholashni o'z ichiga olgan keng qamrovli klinik va nevrologik tekshiruvdan o'tkazildi, shundan so'ng bemorlar og'irlik darajasiga ko'ra 3 guruhga bo'lindi: yengil og'irlik darajasida-25 nafar bemor, o'rtacha og'irlik darajasida – 24 nafar bemor, og'ir zo'ravonlik darajasida – 21 nafar bemorda aniqlandi. Bundan tashqari, nazorat guruhi (NG) sifatida 25 nafar sog'lom odamlar tekshirildi.

Dastlabki tiklanish davridagi bemorlarning ahvoli shkala bo'yicha (Bartel, Rankine, NIHSS, MMSE va NADS)

Tab.1

Dastlabki tiklanish davridagi bemorlarning ahvoli shkalalar bo'yicha (Bartelya, Renkina, NIHSS, MMSE va NADS)

	II yengik daraja.	II orta daraja.	II og'ir daraja.	NG
Bartelya shkalasi	84,7±2,4	79,3±1,8	48,6±2,5	94,2±1,1
Renkina shklasi	2,1±0,2	3,2±0,3	4,1±0,3	1,1±0,1
NIHSS shklasi	4,6±0,4	8,9±0,5	14,2±0,6	-
MMSE	26,1±0,7	25,2±0,5	22,3±0,8	28,5±0,6
NADS	8,5±0,2	9,2±0,3	13,1±0,3	5,6±0,1
NADS depressiya	7,5±0,2	8,7±0,3	11,3±0,3	4,2±0,1

Bartel shkalasi bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishning standartlashtirilgan shkalasi, erta tiklanish davrida (ETD) ishemik insult bilan og'irgan bemorlarda ushbu ko'rsatkichlarning fuqarolik kodeksi (NG)ga nisbatan sezilarli pasayishi (p<0,05) qayd etilgan. Ayniqsa, yengil va o'rtacha darajadagi ishemik insult bilan og'irgan bemorlarga nisbatan og'ir va og'ir bemorlarning ko'rsatkichlari yomonroq (NG) darajada farq qilar edi (1-jadval).1).

Rankine shkalasi bo'yicha bemorlarni tahlil qilishda-kundalik hayotdagi cheklov va vosita yetishmovchiligi darajasiga qarab: og'ir darajadagi ishemik insult bemorlari yordamga muhtoj, ularning shkalasi bo'yicha ballari 4,1±0,3 ga teng, yengil darajadagi ishemik insult bemorlari eng kam qaram edi (jadval 2-jadval).1).ETDda ishemik insult bilan og'irgan bemorlarni guruhlararo tahlil qilishda bemorlarning barcha guruhlari atrofdegilarga har xil darajada bog'liq, ammo yengil va o'rtacha darajadagi ishemik insult bilan og'irgan bemorlar yengil nogironlikka ega yoki umuman ish qobiliyatini yo'qotmadi, og'ir

darajadagi ishemik insult bilan og'irgan bemorlardan farqli o'laroq, yordamisiz harakatlanmaydi.

Nevrologik etishmovchilikning zo'ravonligi ETDdagi NIHSS shkalasi bo'yicha ishemik insult zo'ravonligiga qarab farq qiladi va shunga ko'ra og'ir ishemik insult bilan og'irgan bemorlarda katta va yengil ishemik insult bilan og'irgan bemorlarda kichikroq. (jadval.1).

ETDda MMSE shkalasi bo'yicha bemorlarimizdagi kognitiv buzilishlarni o'rganish natijasida chuqur buzilishlar aniqlanmadi, ammo bu ko'rsatkichlarning yengil darajadan og'irgacha yomonlashishi tendentsiyasi kuzatildi (jadval.1).

Biz ETDdagi ishemik insult bemorlarida tashvish va depressiya rivojlanish tezligini tahlil qildik. HADS shkalasi bo'yicha tashvish va depressiya 9 balldan yuqori ball bilan hisoblanadi. O'rtacha tashvish ko'rsatkichlari bo'yicha olib borgan tadqiqotimizda, o'rtacha va og'ir darajadagi ishemik insult bilan og'irgan bemorlarda tashvish holatlari aniqlandi va og'ir darajadagi ishemik insult bilan og'irgan bemorlarda depressiv o'zgarishlar ko'proq aniqlandi (1-jadval).1).

Tab.2

Erta tiklanish davrida ishemik insult bilan og'irgan bemorlarning hayot sifati (SF-36 so'roviga ko'ra)

	II yengil bosqich.	II o'rtacha bosqich.	II og'ir bosqich.	GK
JF	55,7±2,4	50,3±1,8	15,6±2,5	70,2±2,1
RJF	25,1±1,2	25,2±1,3	2,1±0,1	70,1±3,1
B	62,6±2,4	62,9±2,5	61,2±2,6	63±2,1
US	50,1±1,7	50,2±1,5	40,3±2,8	67,5±2,6
SJQ	45,5±1,2	44,2±1,3	37,1±1,3	48,6±1,1
H	50,1±2,7	50,2±2,5	15,3±2,8	65,5±2,6
IF	62,6±2,4	62,9±2,5	37,5±1,6	75±2,1
RHF	33,3±1,2	33,3±1,3	33,3±1,3	66,6±1,1
RS	56,7±2,4	56,3±1,8	48,6±2,5	68,2±2,1
SPQ	42,5±1,2	40,2±1,3	38,1±2,3	49,6±2,1

Eslatma: JF-jismoniy faoliyat; RJF-rolli jismoniy faoliyat; B-og'riq; US – umumiy sog'liq; SJQ-sog'liqning jismoniy tarkibiy qismi; H-hayotiylik; JF-ijtimoiy faoliyat; RHF - rolli hissiy faoliyat; RS – ruhiy salomatlik. SPQ- sog'liqning psixologik tarkibiy qismidir.

SF-36 so'rovnomasiga ko'ra ETDda ishemik insult bilan kasallangan bemorlarning hayot sifatini 2 ta katta qismga bo'lish mumkin; salomatlikning jismoniy komponenti (SJQ) va salomatlikning psixologik komponenti (SPQ).

SJQ tarkibiy qismlarini tahlil qilganda: ishemik insult bilan og'riq bemorlarning jismoniy faoliyat (JF) va rolli jismoniy faoliyat (RJF) ETDda ishemik insult bo'lgan bemorlarda uning keskin pasayishi og'ir darajadagi ishemik insult bo'lgan bemorlarda aniqlandi; uning JFda yengil pasayishi va RJFda o'rtacha pasayishi kuzatildi. Ishemik insult bilan og'riq bemorlarda og'riq ko'rsatkichlaridan farq qilmadi, chunki ishemik insult bilan og'riq bemorlarda parez va mushaklarning spastiki og'riq sindromini keltirib chiqarmaydi. Natijada, ETDda ishemik insult bilan og'riq bemorlarda SJQ og'ir darajadagi ishemik insult bilan og'riq bemorlarda ko'proq namoyon bo'ladi va yengil va o'rta darajadagi ishemik insult bilan og'riq bemorlarda nisbatan biroz kamayadi (1-jadval.2).

SPQ tarkibiy qismlarini tahlil qilishda: JF va og'ir darajadagi bemorlarda H va IF ning keskin pasayishi va NG bilan solishtirganda yengil va o'rtacha darajadagi ishemik insult bo'lgan bemorlarda yengil pasayish kuzatiladi. RS va SPQ tahlil qilishda ushbu ko'rsatkichlarning og'ir va og'ir darajadagi bemorlarda o'rtacha pasayishi va yengil va o'rtacha darajadagi ishemik insult bilan og'riq bemorlarda NG bilan solishtirganda yengil pasayishi aniqlandi. RS va SPQ ning bunday ko'rsatkichlari, ehtimol, og'ir darajadagi ishemik insult bilan og'riq bemorlarda yengil depressiv o'zgarishlar bilan bog'liq (jadval.2).

Shunday qilib, erta tiklanish davrida ishemik insultga og'riq bemorlarda Bartel, Rankin, NIHSS, MMSE va NADS shkalalarida nevrologik nuqsonlar aniqlandi va bu o'zgarishlarning og'irligi ishemik insultning og'irligi bilan bog'liq. Ishemik insult bilan og'riq bemorlarning hayot sifatini erta tiklanish davrida baxolashda salomatlikning jismoniy tarkibiy qismi ko'proq darajada va salomatlikning ruhiy komponenti kamroq darajada azoblanadi va bu og'ir ishemik insultli bemorlarda ko'proq namoyon bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Tarantseva V. M. dis faoliyatining xalqaro tasnifini klinik va ekspert amaliyotiga joriy etishni hisobga olgan holda, miya qon tomirlari va mehnatga layoqatli yoshdagi bemorlar va nogironlarni reabilitatsiya qilish natijalari. Kmn. Sankt-Peterburg, 2020, 151 p.
2. Krishnamurthi RV, Ikeda T, Faigin VL. Ishemik insult, intraserebral qonash va subaraknoid qonash global, mintaqaviy va mamlakat-maxsus yuk: kasallik o'rganish 2017 global yukini tizimli tahlil. *Neuroepidemiologia*. 2020;54 (qo'shimcha 2):171-179.
3. Kyu HH, AbateD, Abate KH. 359 mamlakatlar va hududlar uchun 195 kasalliklari va jarohatlari va sog'lom umr ko'rish davomiyligi (HALE) uchun global, mintaqaviy va milliy nogironlik bo'yicha tuzatilgan hayot yillari (DALYs), 1990-2017: kasalliklarni o'rganishning Global yuki uchun tizimli tahlil 2017. *Lanset*. 2018;392:1859-1922.
4. Lindsay P, Furie KL, Davis SM, Donnan GA, Norrving B. Jahon falaj tashkiloti global falaj xizmatlar ko'rsatmalar va tadbirlar rejasi. *Int J Insult*. 2014;9 (qo'shimcha A100): 4-13.
5. Murray CJL, Aravkin AY, Zheng P. 87 mamlakat va hududlarda 204 xavf omillarining Global yuki, 1990-2019: kasalliklarni o'rganishning Global yuki uchun tizimli tahlil 2019. *Lanset*. 2020;396:1223-1249.
6. Norrving b, Barrick J, Davalos A. Evropada insult uchun tadbirlar rejasi 2018-2030. *Yevro Falaj J*. 2018; 3: 309-336.
7. Pandian JD, Kalkonde Y, SebastianIA, Feliks C, Urimubenshi G, Bosch J. kam daromadli va o'rta daromadli mamlakatlarda parvarishlash tizimlari: muammolar va imkoniyatlar. *Lanset*. 2020;396:1443-1451.
8. Patomella A - H, Nikols G, Asaba E. umumiy amaliyot shifokorlarining xavfni skrining va qon tomirlarining birlamchi oldini olish bo'yicha mulohazalari-fokus-guruhni o'rganish. *BMC Fam Pract*. 2018;19:190.
9. Reynolds L, Page R. L., Boxer R. S. yurak-qon tomir sog'liqni saqlash va sog'lom qarish. In: Coll P. P., muharrir. *Sog'lom qarish: klinik boshqaruv bo'yicha to'liq qo'llanma*. Springer Xalqaro Nashriyoti; Cham, Shveysariya: 2019. 31-51 betlar.
10. Silva, S. M., Corrye, F. I., Faria, C. D. C. D. M., Buchalla, C. M., Silva, P. F. D. C., Corrye, J. C. F. faoliyat, nogironlik va sog'liqni saqlashning xalqaro tasnifi asosida insultdan keyingi funksiyalarni baholash: taklif baholash vositalaridan foydalanish uchun. *Fizika terapiyasi fanlari jurnali*, 2015; 27(6): 1665-1670.
11. Vos T, Lim SS, Abbafati C. 369 mamlakat va hududlarda 204 kasallik va jarohatlarning Global yuki, 1990-2019: kasalliklarni o'rganishning Global yuki uchun tizimli tahlil 2019. *Lanset*. 2020;396:1204-1222.
12. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Pharmacodynamic Properties Of Some Non-Neuroprotective Drugs Widely Used In The Treatment Of Ischemic Stroke. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 2021
13. Akramova D., Rakhimbaeva G., Vakhobova N. & Akramova, N.(2017). Stroke incidence and association with risk factors in women in Uzbekistan //CEREBROVASCULAR DISEASES. – T. 43.
14. M.V. Padma Srivastava, A. Bhasin, R. Bhatia, A. Garg, S. Gaikwad, K. Prasad, et al., Efficacy of minocycline in acute ischemic stroke: a single-blinded, placebo-controlled trial, *Neurol India* 60 (1) (2012) 23-28.
15. Akramova D., Rakhimbayeva G., Akramova N. The frequency or vascular parkinsonism in early and late stages of Stroke //CEREBROVASCULAR DISEASES. – ALLSCHWILERSTRASSE 10, CH-4009 BASEL, SWITZERLAND : KARGER, 2018. – T. 45. – C. 199-199.
16. Khaydarov N. K. Khodjieva D. T., Khaydarova D. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. P.393-396. 2020.
17. Akramova D., Rakhimbayeva G., Narzikulova M. Clinical research-lipid spectrum of blood serum at ischemic stroke against the metabolic syndrome //CEREBROVASCULAR DISEASES. – ALLSCHWILERSTRASSE 10, CH-4009 BASEL, SWITZERLAND: KARGER, 2018. – T. 45. – C. 376-376.
18. M.R. Amiri-Nikpour, S. Nazarboghi, M. Hamdi-Holasou, et al., An open-label evaluator-blinded clinical study of minocycline neuroprotection in ischemic stroke: gender-dependent effect, *Acta Neurol Scand*. 131 (1) (2015) 45-50.
19. E. Kohler, D.A. Prentice, T.R. Bates, et al., Intravenous minocycline in acute stroke: a randomized, controlled pilot study and meta-analysis, *Stroke*. 44 (9) (2013) 2493-2499.
20. Akramova D., Gazieva S. The role of the inconsistency of connective tissue in the development of pathological deformations of cerebral vessels in patients with primary headaches //CEREBROVASCULAR DISEASES. – ALLSCHWILERSTRASSE 10, CH-4009 BASEL, SWITZERLAND : KARGER, 2018. – T. 45. – C. 485-485.
21. Kadirovna, K. D., Kadirovich, X. N., & Tadjiyevna, K. D. (2022). Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*, 6(S1), 4177-4183. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS1.5819>
22. Akramova D., Rakhimbaeva G. Role of cerebral perfusion in development of vascular parkinsonism //CEREBROVASCULAR DISEASES. – ALLSCHWILERSTRASSE 10, CH-4009 BASEL, SWITZERLAND : KARGER, 2017. – T. 43.
23. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Optimization of neuroprotective therapy for ischemic stroke in the acute period. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*. №3. 2020 С. 13-15.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000